

MANUAL PSPP

1. Buscamos el icono del programa PSPP en el escritorio y clicamos dos veces para que se abra.

A continuación, podéis observar la **vista de datos**.

Aquí se visualizarán y se podrán modificar los datos. Existe un menú de opciones en la parte superior que permitirá realizar distintas acciones sobre los datos.

Además, existen unos **botones rápidos** que nos permiten hacer una serie de atajos que iremos descubriendo poco a poco (ir a la variable, ir a un caso, buscar valores, ...)

A continuación, se describe el contenido de la **barra de menús**.

Menú Archivo. Incluye comandos para crear, guardar o abrir archivos de PSPP. También permite exportar archivos de datos o renombrar archivos de datos.

Menú Editar. Incluye comandos para cortar, copiar o pegar elementos de un archivo, eliminar filas o columnas seleccionadas, insertar un caso (fila) o una variable (columna) arriba o a la izquierda del sitio seleccionado. También contiene comandos para buscar un valor en la variable seleccionada o ir al número de caso que se indique.

Menú Vista. Da acceso a diferentes posibilidades de visualización en la pantalla.

Menú Datos. Incluye comandos para ordenar casos, trasponer, agregar, además de dividir el archivo, seleccionar casos que cumplan con una condición o ponderar casos.

Menú Transformar. Incluye comandos para calcular una nueva variable. También permite recodificar una variable, con la recomendación de recodificar en distintas variables, creando una nueva variable B a partir de una A u origen. En principio no lo utilizaremos.

Menú Analizar. Incluye un conjunto de comandos relacionados con el análisis estadístico. De estos, los que emplearemos serán los de Estadística Descriptiva.

Menú Gráficos. Otro de los menús que más utilizaremos.

2. También puedes observar la **vista de variables**.

Aquí podremos modificar las características de las variables. De nuevo, existe el mismo menú en la parte superior para realizar distintas acciones con los datos.

Variable	Nombre	Tipo	Ancho	Decimales	Etiqueta	Etiquetas de Valor	Valores perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	Nombre	Cadena	8			Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Escala	Entrada
2	Altura	Numérico	8	2	Altura de cada individuo	Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Escala	Entrada
3	Peso	Numérico	8	2		Ninguno	Ninguno	8	Derecha	Nominal	Entrada
4										Ordinal	

Nombre: En esta sección se debe asignar un nombre para la variable. Dicho nombre debe poseer un máximo de 8 letras y se debe evitar el uso de tildes, símbolos y caracteres como la letra ñ.

Tipo: Permite especificar la naturaleza de la variable: de cadena (es decir, de texto), numérica, fecha, etc.

Decimales: Permite especificar el número de decimales que deseamos visualizar para cada variable.

Etiqueta: Permite especificar un nombre largo para cada variable de forma que se pueda aportar cierta información sobre la misma (como, por ejemplo, la unidad de medida).

Etiqueta de valor: Para cierto tipo de variables, la etiqueta debe ser definida para más de un valor, como por ejemplo cuando estamos hablando del sexo de una persona (que puede ser masculino o femenino). Ejemplo: 0 → *Hombre*, 1 → *Mujer*.

Medida: Permite establecer la unidad de medida de la variable. Existen estas tres opciones:

Medida	Descripción
Escala	Corresponde a variables numéricas. Por ejemplo: Edad, Estatura, Salario, etc.
Ordinal	Corresponde a variables que representan categorías y además dichas categorías poseen un orden. Ejemplo: nota de un examen (suspense, aprobado, bien, notable y sobresaliente), medallas en los Juegos Olímpicos, ...
Nominal	Corresponde a variables que representan categorías pero que no poseen ningún tipo de orden. Por ejemplo: provincia de nacimiento, sexo, etc.

¿Cómo vamos a resolver los ejercicios?

1. Vamos a introducir nuestra variable definiéndola correctamente en la vista de variables.

2. Introduciremos nuestros datos en la vista de datos.
3. Realizaremos el análisis descriptivo seleccionando los botones que sean convenientes.

